

Amir Temurning islom diniga qo‘shgan hissasi.

Ilmiy rahbar: X.U.Samatov

O‘rolboyev Ulug‘bek Abdumutalovich

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Samarqand filiali Ax 23_08 guruh talabasi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada buyuk sarkardalardan biri Amir Temurning islom dinining keng tarqalishiga kata hissa qo‘shganligi va janglarda ham ulug‘qorilar, domlarni qattiq hurmat qilganligi haqida bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: Amir Temur, qur‘on, din, Kabatulloh, ilm, ta‘lim, madrasa, islom, talimot, xadis, xaj.

Zolimlardan mazlumlar haqqini oldim. Zolimlar yetkazgan ashyoviy va jismoniy zararlarni isbotlaganimdan keyin, ularni shariatga muvofiq odamlar o‘rtasida muhokama qildim va bir gunohkorning o‘rniga boshqasiga jabr-zulm o‘tkazmadim.

Amir Temur.

Amir Temur (Eski turkcha: *موریت ریم* – Amir Temur) (1336-yil 9-aprel – 1405-yil 18-fevral) – o‘rta asrlarning buyuk turk askari va qo‘mondoni, Temuriylar imperiyasi asoschisi, Oltin O‘rda, Mamluq sultonligi, Dehli sultonligi, Usmonli davlati, Kavkaz va Erondagi davlatlarni barisini yengishi ortidan musulmon olamining mutloq yetakchisi, yeri 4,4 mln km² ga yetishgan 14-yuzyillik eng kuchli davlati quruvchisi, 35 yillik boshqaruvi va yurishlari chog‘ida biror urushni yutqazmagan qo‘shinboshi, tarixda ko‘rilgan uchta buyuk harbiy-taktik lashkarboshilardan biri, Temurlilar uyg‘onish davri yaratuvchisi, ilm-fan, me‘morlik, san‘at va adabiyot homiysi. Dunyodagi boshqa yurtlar qatori qo‘hna Movarounnahr tuprog‘ida ham qanchadan qancha hokimlar, podshohlar o‘tgan. Bu yurtda hukmronlik qilgan podshohlarning asli tub aholidan bo‘lganlari ichida Sohibqiron Amir Temurdek zabardasti, shuhratlisi, keng va qudratli, ko‘rkam va davomli davlatga ega bo‘lgani yo‘q. Shuningdek, Amir Temurdek nohaq ravishda ko‘p tanqidga uchrangani, orqasidan so‘kish eshitgani, turli salbiy sifatlar bilan sifatlangani ham bo‘lmas kerak. Amir Temurning tug‘ilganiga 660

yil to'lishi munosabati ila yozilayotgan ushbu maqolada biz u kishining keng va qudratli hamda ko'rkam va davomli davlat sohibi bo'lishining ba'zi sabablari haqida to'xtalmoqchimiz. Asosiy maqsadga o'tishdan avval qisqacha bo'lsa-da, turli salbiy sifatlari bilan sifatlanishiga sabab bo'lgan ba'zi omillar haqida fikr bildiraylik. Avvalo, shuni aytish kerak-ki, Amir Temur o'z zamonasining odami bo'lgan, o'sha vaqtdagi hukm uchun kurashganlar o'ylagan o'ylarini o'ylagan, aytgan gaplarini aytgan, qilgan ishlarini qilgan. Qisqa qilib aytganda o'zi yashagan zamon taomiliga ko'ra ish ko'rgan. Ehtimol, ushbu taomilda boshqalardan ustun bo'lgani uchun ko'pchilik zamondosh podshohlar ustidan g'olib kelgandir. Hamma urush qilganidek, Amir Temur ham urush qilgan, lekin urushni boshqalardan ko'ra yaxshiroq qilgani uchun ko'proq g'alabaga erishgan. Amir Temur ham boshqa podshohlarga o'xshab, o'ziga qarshi ko'tarilgan isyonlarni shafqatsiz ravishda bostirgan, bu ishda balki boshqalardan ko'ra qattiqqo'lroq bo'lgandir. Amir Temurning boshqa tasarrufotlarini ham shunga taqqoslab chiqish mumkin. Lekin, nima uchun boshqalardan ko'ra Amir Temur ko'proq tanqid qilingan? Nima uchun uni dunyodagi eng vahshiy, eng qonxo'r, eng zolim podshohlardan biri sifatida ta'rif qilib kelingan? Albatta, bunday bo'lishining o'ziga yarasha omillari bor. Ehtimol tarixchilarimiz bu savollarga atroflicha javob berarlar.¹

Amir Temurning arab yerlariga qilgan yurishlari hamda Usmonli turk sultoni Boyazid Yildirimni yengib, asir olishidir. O'sha davrda bu ikki taraf, ya'ni arablar va usmonli turklar o'ziga xos tashviqot markazlari bo'lib, dunyoga xohlagan fikrlarini yoyish, targ'ibot qilish imkoniga ega bo'lganlar. Amir Temurdan zarba yegan bu ikki taraf uni madh eta olmasliklari tabiiy edi. Shuning uchun ham arab va usmonli turk tarixchilari o'sha qadim zamonlardan tortib hozirgacha Amir Temurni so'kib, tanqid qilib turli salbiy sifatlari bilan sifatlab kelmoqdalar. Ushbu ikki tarafning o'sha paytlardagi fikriy dunyoda tutgan o'rni va roli juda ham katta edi. Aynan shu omil dunyoda Amir Temur haqida salbiy fikrlarni keng tarqatishga sabab bo'lgan omillardan biri bo'lsa ajab ermas. Adolat yuzasidan aytish lozimki, turk tarixchilari oxirgi davrda bu ishga ancha chek qo'ydilar. Ovrupodagi buyuk

¹ <https://www.xabar.uz/uz/jamiyat/amir-temur-va-islom>

uygʻonishdan keyin sharq hamma narsada gʻarbga qaram boʻla boshladi. Har bir narsada gʻarbning aytgani aytgan, degani degan boʻladigan boʻldi. Harbiy, siyosiy ustunlik samarasi oʻlaroq madaniy va ilmiy sohada ham Ovrupo ustunligi boshlandi. Jahongir Amir Temurning yurti Movarounnahr Rus istilosi ostida qoldi. Rus istilosi oʻz qoʻl ostidagi yurtlarni past, xalqlarni qoloq hisoblash asosida ish olib bordi. Ruslar hech qachon, biz kechagina hech gap emas edik, endi safga qoʻshilib qoldik, deya olmas edilar.²

Oʻz navbatida bu ish, Movarounnahrning islomiy tarixini buzishga, soxtalashtirib, qoloq qilib koʻrsatishga harakat qilishardi. Movarounnahr tuprogʻidan chiqqan buyuk davlat arbobi, muhtasham imperatorlik asoschisi sifatida Amir Temur shuhrati mustamlakachilarga tinchlik bermasligi turgan gap edi. Shuning uchun ham, ular Amir Temurni qoralashda, yovuz, madaniyatsiz, yirtqich, odam oʻldirishdan boshqani bilmaydigan shaxs sifatida koʻrsatishda hech narsadan qaytmadilar. Chor Russiyasi oʻrnini olgan bolʻshovoy mustamlakachilar dinni xalqlar afyuni, deb elon qildilar. Dinga bogʻliq hamma narsani zararli, dedilar. Dindor boʻlgan odamlarni esi past, dedilar. Shu bilan, Islom asosida dunyoga dong taratgan Movarounnahr madaniyati, davlatchiligi, buyuk shaxslari, jumladan Amir Temur va uning ishlari ham afyun, qoloqlik, dahshat deb vasf etila boshladi. Bora-bora yurtimizga tegishli har bir narsa eskilik sarqiti, qoloqlik, madaniyatsizlik, deb elon qilindi. Oʻzimizdan chiqqan sotqin kommunistlar tashabbusi ila madaniyatimiz asosi - harflarimiz ham qoloqlik sababchisi, deb rus harflariga almashtirildi. Qarabsizki, bir kunda asrlar davomida dunyo madaniyatida peshqadam boʻlgan butun boshli bir aslzoda xalq savodsiz, deb eʻlon qilindi. Oʻz tarixidan ajradi. Endi, bu shoʻrli «savodsiz» xalq, oʻzining «ilmli» akasidan ilm oʻrgana boshladi. Jumladan, oʻz tarixini ham yangitdan mustamlakachi talqin asosida oʻrgana boshladi. Kommunistlar hech qachon Amir Temurni haqiqiy vasfini qilmas edilar. Dunyo tarixida ularchalik tarixni buzganlar boʻlmagani

² <https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/amir-temurning-islom-diniga-qoshgan-hiss.15959335644/>

bugungi kunda hech kimga sir emas. Ular hamma narsani, jumladan Amir Temurga tegishli tarixni ham xohlagancha buzdilar.³

Amir Temur to'g'risidagi haqiqatni yashirib, nohaqlikni taralishida asosiy aybdorlar uning merosxo'rlaridir. Ming afsuslar bo'lsinkim, Sohibqirondek ulug' kishilarni yetishtirib chiqargan bu yurtning keyingi avlodi, o'z ajdodlariga munosib farzandlar bo'la olmadilar. Bu nobop farzandlar o'zlarining buyuk ajdodlarini yetarli darajada avaylab-asrab, e'zozlay olmadilar. Ularni hech bo'lmasa, dushmanlarning fikriy hujumlaridan, bo'hton-tuhmatlardan himoya qila olmadilar. Bu ham yetmaganidek Sovet davriga kelib movarounnahrliklarning o'zlari dushmanlariga qo'shib olib o'z o'tmishiga, tarixiga, buyuk ajdodlariga, jumladan Sohibqiron Amir Temurga tosh ota boshladilar. Ulardan ba'zilar Gerasimov, Viyatkin kabi mustamlakachi olimlarga shogird tushib, ularning atroflarida girdikapalak bo'ldilar. Sohibqironni haqorat qilib, go'rini ochishganda ketmon va belkuraklarni tutib astoydil ishladilar. Amir Temurni bemehr, shafqatsiz shaxs qiyofasida suvratini chizishganda bo'yoqlarini ushlab turdilar va xursand bo'lib chapak chaldilar. Ustozlaridan o'rgangan uydirmalarga o'zlaridan turli yolg'on-yashiqni qo'shib chatib safsata sotdilar.⁴

Amir Temurga hamda u qurgan davlatga ana o'sha asosda baho berish lozim. Mutaxassislar bu vazifani asta-sekin bajaradilar, degan umiddamiz. Zotan hozir bu muhim ishning boshlang'ich bosqichida ba'zi ilmiy bahslar paydo bo'lmoqda. Mulohaza qilinishicha, ana o'sha bahslarda Amir Temurning hayoti va faoliyatidagi turli qirralarni yoritishga harakat bo'lmoqda. Ammo, eng muhim narsalardan biri - Sohibqironning Islom diniga bo'lgan bog'lanishi va undan kelib chiqadigan tahlillar haqidagi bahslar kelajakka qoldirilayotganga o'xshaydi. Biz endi ana o'sha muhim mavzu haqida so'z yuritmoqchimiz. Sohibqiron Amir Temurning hayoti va faoliyatini to'laligicha o'rganish, tahlil qilish yurtimiz tarixidagi, eng muhim bosqichlardan birini o'rganish va tahlil qilish demakdir.

³ <https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/amir-temurning-islom-diniga-qoshgan-hiss.15959335644/>

⁴ <https://www.youtube.com/watch?v=NfT5aNozQbs>

Chunki, Amir Temur yurtimizning asl farzandi o‘laroq eng katta shuhrat qozongan podshoh hisoblanadi. U qurgan davlat Movarounnahr yeridagi eng katta, eng quvvatli va markazlashgan hamda rivojlangan davlat hisoblanadi. Albatta, bunday shaxs va davlatning tajribasini o‘rganish foydadan holi bo‘lmaydi. O‘z-o‘zidan «Amir Temurga qaysi omillarga suyangan holda bunday saltanat qurish nasib etdi, ekan?» degan savol paydo bo‘ladi. Ma’lumki, har qanday davlatning asosini hokim bilan mahkum, ya’ni, podshoh bilan fuqaro orasidagi aloqa tashkil qiladi. O‘z fuqarolarining mehru-muhabbatini qozongan, ularning hurmat va ezoziga sazovor bo‘lgan podshohgina muhtasham va har taraflama rivojlangan saltanat qurishi mumkin. Albatta fuqarolarning mehru-muhabbatini faqat ularga zulm o‘tkazish, ularni doimiy qo‘rqinchda ushlab turish yoki askariy kuch hamda mirshabu jalloklar yordamida qozonib bo‘lmaydi. Bunga zamon va makonlardagi kishilar ittifoq qilganlar. Fuqarolarni rozi qiladigan podshoh bo‘lish uchun ularning ruhiy holatiga, dunyo qarashiga, e’tiqodiga, insonlarni, xususan hokimlarni baholashdagi qo‘yadigan talablariga javob bera oladigan shaxs bo‘lishi lozim. Sohibqiron Amir Temurning Movarounnahrdek qadimdan Islom yurti bo‘lib kelgan zaminda, uning o‘z dini bilan faxrlanib kelgan musulmon aholisi bilan hamkorlikda, o‘sha davrning tabiri bilan aytganda, yetti asosiy omillardan biri Islom omili edi, desak mubolag‘a bo‘lmas. Bu fikrni haqiqatga yaqin yoki undan yiroq ekanini bilish uchun Amir Temurning hayotida Islomning tutgan o‘rniga muxtasar nazar tashlab chiqaylik.⁵

Amir Temurni otasi mahalladagi boshlang‘ich madrasaga berganda u eng yosh talaba edi. Lekin, yoshligiga qaramay aql zakavoti va o‘tkir zehni bilan hammadan ajrab turar edi. U berilgan vazifalarni zudlik bilan yodlab olar, mudarrislar tomonidan berilgan savollarga hammadan ko‘ra puxtaroq va aqlliroq javoblar berar edi. Mudarrislar uning aqliga, o‘tkir zehninga qoyil qolishar edilar. Ular Temurning otasiga, o‘g‘lingiz bizda bor ilmni olib bo‘ldi, endi uni bizdan ko‘ra peshqadamroq ustozga bering, deb maslahat berishadi. Amir Temur juda yosh chog‘ida, uch yilda Qur’oni Karimni to‘liq va puxta yod oldi. U Allohning

⁵ <https://uz.wikipedia.org/wiki/Temuriylar>

kitobini shu darajada yod oldiki, hozirgacha Amir Temur qilgan tajribani boshqa odam qila olgan emas. Amir Temur har bir surani avvalidan oxirigacha bexato o'qiganidek, oxiridan avvaligacha ham, ya'ni teskarisiga ham bexato o'qir edi. Bu ish hech kim tomonidan rag'batlantirilmasa ham, Sohibqironning qanchalik puxta qori ekanini ko'rsatib turuvchi dalildir. Qadimdan qorilar musulmonlar ommasi tomonidan qanchalik e'zozlanishi hammaga ma'lum. Amir Temur faqat Qur'oni Karimni yodlabgina qolmay, balki uning ma'nosini ham juda yaxshi bilar, boshqa ilmlarni ham puxta egallagan edi. Ayniqsa, fiqh ilmida shuhrat qozongan edi. Bu esa, o'z navbatida uning obro'siga obro' qo'shar, xalq ommasining u kishiga bo'lgan izzat, ehtiromini yana ham orttirardi. Amir Temur og'zida emas, haqiqatda, gapda emas, amalda chin musulmon edi. Uning o'zi mustahkam islomiy aqiyda sohibi bo'lishi bilan birga, boshqalarning ham bu aqiydaga putur yetkazishga yo'l qo'ymaslikka harakat qilardi. Amir Temur mashhur shoir Hofiz Sheroziyni ko'pchilik ichida, ilmiy majlisda, ba'zi baytlarini o'qib, aqiydaga zararli ekanini aytib, tanqid qilgani ma'lum va mashhur. Bu esa, Amir Temurga musulmon shaxs, olim sifatida vazifa bo'lsa, podshoh sifatida ham vazifa, ham obro' keltirar, xalq ommasining unga bo'lgan muhabbati, ehtiromi va itoatini orttirar edi.⁶

Sohibqiron og'zida emas, amalda musulmon edi. U musulmon shaxs sifatida diniy takliflarni to'liq ado etardi. Amir Temurning olim ekanini, diniy talablarini o'z shaxsida amalga oshirishini uning ashaddiy dushmanlari va tanqidchilari ham tan oladilar. Ularning ta'kidlashlaricha, Sohibqiron vaqtida namozini o'qib, ro'zasini tutar, yolg'on so'zlamasa, harom ichkilik ichmas, harom yurmas, ahdini buzmas edi. Amir Temur o'z hayotining eng tanbanlik bilan o'tgan davrida, ayshu ishratga berilgan, deb vasf qilingan paytida ham shariatga xilof ish qilmagan. Albatta, Islom dinining hukmlariga amal qilish ila Amir Temur, avvalo o'zining bandalik burchini ado etar, Alloh taolo tomonidan shoh bo'lsin, gado bo'lsin har bir bandaga farz - vojib etilgan amrlarni bajarar edi. Shu bilan birga, bu islomiy

⁶ <https://fayllar.org/3-mavzu-ix-xii-asrlarda-ozbek-davlatchiligi-siyosiy-ijtimoiy-i.html?page=3>

sifatlar uning xalq o'rtasida obro'sini orttirar, hukmini mustahkamlashga omil bo'lardi. Misol uchun namozni olib ko'raylik. Musulmon jamiyatida benamoz amaldorlar musulmonlar ommasi tomonidan hech qanday izzat ehtirom topa olmagan. Ro'za ham xuddi shunday. Ro'za tutmaydigan shaxs musulmonlarning e'tiborini qozonishi mumkin bo'lmagan. Yolg'on gapirish esa, nafaqat musulmonlar, balki barcha boshqa xalqlarga ham yoqmagan. Yolg'onchilik hamma zamonlarda, hamma makonlarda, hamma xalqlar tomonidan yomon ko'rilgan sifatdir. Bu sifat o'z sohibi shoh bo'lsin, gado bo'lsin obro'sini tushirgan. Ayniqsa, el-yurt ichida martabaga, obro'ga ega bo'lgan kishilarning yolg'on gapirishlari alohida noqulaylik tug'dirgan. Yolg'onchilik sifati, ayniqsa musulmonlar orasida, qattiq qoralangan. Musulmonlar ichida «Yolg'onchi - Xudoning dushmani», degan gap qadimdan bo'lib kelgan. Yolg'onchilik Sohibqiron yod olgan Allohning kalomi Qur'oni Karimda qayta-qayta tanqid qilingan. Payg'ambarimiz tomonidan qattiq qoralangan. Shuning uchun ham Amir Temur musulmon shaxs sifatida yolg'on gapirmagan. Bu unga gunohni chetlashda yordam berishi bilan, xalq ommasi ichida obro'sini ortdirgan, do'stu-dushmanning unga bo'lgan e'tirofini kuchaytirgan.⁷

Amir Temur va uning jamiyatdagi islomiy aloqalari Sohibqiron Amir Temur Islomni faqat shaxs bilan Alloh orasidagi yashirin aloqa deb qaramagan. Amir Temur o'z odamlarini chodirga to'plab turib, kim Qur'oni Karimdan qor haqidagi oyatni topib bersa, bir miqdor oltin mukofot berishini e'lon qiladi. Odamlar chodirlarga tarqalib, kun bo'yi Qur'on o'qish bilan ovora bo'ladilar. So'ng Sohibqiron ularni qayta to'playdi va Qur'oni Karimga alohida e'tibor ila yondashmaslikda tanqid qiladi. Qur'oni Karim issiq, qor yog'maydigan o'lkada nozil bo'lgani uchun unda qor haqida oyat bo'lishi mumkin emasligiga e'tibor bermaganlarini eslatadi. Ularni Qur'oni Karimga, Islom diniga ixlosini kuchaytirishga chaqiradi va turli diniy savollariga javob beradi. Amir Temurning jamiyatdagi islomiy aloqalari haqida gapirar ekanmiz, Islom dinida aynan shu aloqalarni rivoji uchun joriy qilingan jamoat va juma namozlariga bo'lgan

⁷ <https://www.sbtsue.uz/uz/news/view/1304>

munosabatini aytib o'tishimiz lozim. Sohibqiron doimo jamoat namozidan qolmaslikka harakat qilar edi. Xuddi shu maqsadda doimo o'z yurishlarida ko'chma masjid olib yurar edi. Qayerga borib tursalar, maxsus kishilar darhol o'sha ko'chma masjidni o'rnatishar va hamma birga Amir Temur boshchiligida jamoat bilan namoz o'qishar edilar. Sohibqiron o'z safarlaridan birida Bishraveyh nomli shahar bilan tanishish uchun o'sha yerning rahbari Husayn ibn Is'hoq bilan yurgan paytida namozga azon aytiladi. Husayn ibn Is'hoq borib jamoat bilan namoz o'qib kelishga izn so'raydi. Shunda Amir Temur men ham jamoat bilan namoz o'qiyman, deb birga jo'nadi.⁸

Amir Temur va Islomiy hukm Amir Temur qurgan davlat sof islomiy davlat bo'lgan emas. Sof islomiy davlat to'rt xalifalar davrida va yuzinchi hijriy yillarda qisqa muddat xalifa bo'lgan Umar ibn Abdulazizning davrida bo'lganligi Islom olamida ma'lum. Undan keyin bu davlatning sof islomiyliigi buzilib, oilaviy mulkka, merosxo'rlikka aylangan. Vaqt o'tishi bilan ko'proq buzilib boravergan. O'z zamonasining odami sifatida Amir Temur ham o'zi qurgan davlatda o'sha zamonning uslublaridan foydalanadi. Shu bilan birga, o'sha davr taomuli va o'z ilmiga binoan islomiy omillardan ham foydalanadi. Uning saltanatining muvaffaqiyatlarida aynan ushbu islomiy omillar asosiy rol o'ynagan bo'lsa, ajab ermas. Amir Temur Islomning hamma dinlar va tuzumlardan ustun ekanligiga to'la ishongan muxlis inson edi. U bu ma'noda, hamma mazhablar-dinlar ham bir, degan Jaloliddin Rumiyni tanqid qiladi. Taassub jihatidan emas, ilmga va tajribaga suyangan holda Islomning ustun ekanligini ta'kidlaydi. Sohibqironning fikricha, Iysoviy mazhab - ya'ni xiristian dini faqat oxiratga e'tibor beradi. Musoviy mazhab - ya'ni yahudiy dini, esa faqat bu dunyoga e'tibor beradi. Islom esa, ham

bu dunyoni, ham u dunyoni o'z ichiga olgandir. Shuning uchun ham u kishi Islomga qo'lidan kelganicha amal qilishga harakat qiladi.⁹

Amir Temur e'tiqod masalasida mahkam turadi. Ahli sunnat va jamoat aqiydasini mahkam tutar, turli buzg'unchi fikrlarni qattiq qoralar edi. Sohibqiron o'z yurishlari davomida duch kelgan turli dinlarga e'timod qiluvchilar bilan gaplashar, ularning e'tiqodlari haqida so'rar va xatolarini bayon qilar edi. Turli buzuq mazhablarga nisbatan ham shunday yo'l tutar edi. U kishi e'tiqodni sof bo'lishi, turli bidat-xurofotlar bo'lmasligi tarafdori edi. Bunga bir misol keltirishimiz yaxshidir.

Amir Temur Sherozga yurish qilganda u yerning amri Sulton Shoh Mansur Muzaffariy, shahardagi eski masjidga kirib olib Amir Temur ustidan g'olib bo'lishini tilab o'tiraveradi. Sohibqiron esa uning yurtini egallab oladi va bu tasarrufini tanqid qiladi. Amir Temurning fikricha faqat duo bilan ish bitmaydi. Agar faqat duo bilan ish bitadigan bo'lsa, Payg'ambarimiz sallollohu alayhi vasallam duo bilan ish bitirar edilar. Ammo, U zot sallollohu alayhi vasallam duo qilish bilan birga askar to'plab, sovut kiyib, qilich-qalqon olib jangga kirganlar. Amir Temur o'z tasarruflarini Qur'oni Karim oyatlari va Payg'ambarimiz sallollohu alayhi vasallamning sunnatlariga to'g'ri kelgan joylarini eslatish bilan Qur'on va sunnatga muvofiq ish ko'rishga harakat qilganini bayon qiladi. Amir Temur urushlardan birida, kim shayx Hisomiddin Sabzavoriyning uyiga kirib olsa, omon qoladi, degan amrni chiqardi. Mazkur shayx Hisomiddin Sazavoriy shiya bo'lgan. Sohibqironning uning uyiga kirganlar omon bo'ladi, deyishi esa shayx uchun katta obro' edi. Tabiiyki, o'sha davr o'lchoviga ko'ra, bir shiya odamga nima uchun shunchalik hurmat, degan savol paydo bo'ladi. Amir Temur buni Payg'ambarimiz sallollohu alayhi vasallamning qilgan ishlariga moslab qilganligini bayon qiladi. Payg'ambarimiz sallollohu alayhi vasallam Makkai Mukarramani fath qilgan kunlari, kim Abu Sufyonning uyiga kirsam omon qoladi, deb e'lon qiladilar. Abu Sufyon o'sha paytda mushrik - kofir edi. Shunday bo'lsa

⁹ <https://cyberleninka.ru/article/n/amir-temurning-davlat-boshqaruvi-sohasidagi-islohotlari>

ham Payg‘ambarimiz sallolohu alayhi vasallam uning uyini omonlik joyi deb e‘lon qildilar. Men, bir shiya odamning uyini omonlik joyi desam nima bo‘libdi, deydi.¹⁰

Xulosa shuki Amir Temur bobomiz islom dinida kata iz qoldirgan. Biror bir davlatni bosib olishda ham oldin o‘sha davlatga o‘zining elchilarini yuborib o‘sha davlat domlari va diniy ustozlarga shahardan chiqib turishini so‘ragan. Bu esa islom diniga bo‘lgan cheksiz hurmatni bildiradi. Bundan tashqari Amir Temur buyuk qori bo‘lgan. Amir Temur qur‘oni kitobini yoddan bilgan va teskarisiga o‘qishniyam bilganlar. Biz bu bobokalonlarimiz bilan faxrlanishimiz kerak va astoyidil o‘qishimiz kerak deb o‘ylayman.

¹⁰ <http://forum.oyina.uz/uz/teahouse/1104>

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Ummataliyev. S. Ilk islom tarixidan oltin sahifalar. Ummaviylar davri. - T. : O'qituvchi, 2021. – 296 B.
2. Jaloliddin Suyutiy.(Tarjimon Abdulloh Shokirov). Tarix al-Xulafo. -T. : Sharq, 2020. – 472 B.
3. Islom ensiklopediyasi. -T. : O'zbekiston milliy ensiklopediyasi,2004.

VEB SAYTLAR.

4. <https://www.xabar.uz/uz/jamiyat/amir-temur-va-islom>
5. <https://hikmatlar.uz/author/16>
6. <https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/amir-temurning-islom-diniga-qoshgan-hiss.15959335644/>
7. <https://www.youtube.com/watch?v=NfT5aNozQbs>
8. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Temuriylar>
9. <https://fayllar.org/3-mavzu-ix-xii-asrlarda-ozbek-davlatchiligi-siyosiy-ijtimoiy-i.html?page=3>
10. <https://www.sbtsue.uz/uz/news/view/1304>
11. <https://xojabuxoriy.uz/?p=3756>
12. <https://cyberleninka.ru/article/n/amir-temurning-davlat-boshqaruvi-sohasidagi-islohotlari>
13. <http://forum.oyina.uz/uz/teahouse/1104>